

PROPOSTA DE MODELAGEM, PROJETO E APLICAÇÃO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR CONTROLADO POR LÓGICA NEUROFUZZY

PROPOSAL FOR MODELING, DESIGN AND APPLICATION OF LOWER LIMB PROSTHESIS CONTROLLED BY NEUROFUZZY LOGIC

Helder Anibal Hermini¹, Emanuel Antônio Barreto², Hudson Henrique Pereira³.

RESUMO

Neste trabalho é descrita uma proposta para a modelagem, projeto e implementação de uma prótese antropomórfica ativa de membro inferior. O sistema artificial sugerido possibilitaria o treinamento e o aprendizado das funções básicas por um processo de fisioterapia de reabilitação, utilizando para tal, um sistema de controle neurofuzzy implementado em um microcontrolador dedicado a prótese. Para o acionamento do protótipo, são analisados e aplicados como atuadores, sistemas hidráulicos e pneumáticos controlados por eletro-válvulas. A partir da aplicação da anatomia, neuroanatomia, fisiologia e robótica, são desenvolvidas o modelamento cinemático do sistema esquelético e articular, o modelamento dinâmico dos sistemas de acionamento dos membros inferiores, as simulações computacionais visando a análise e reprodução dos fenômenos cinemáticos e dinâmicos que são a base para o desenvolvimento e testes do protótipo concebido em bancada, finalizando esta etapa de projeto

Palavras-Chave: Robótica; Biomecânica; Próteses; Membros artificiais; Lógica fuzzy

ABSTRACT

This paper describes a proposal for the modeling, design and implementation of an active anthropomorphic lower limb prosthesis. The suggested artificial system would enable training and learning of basic functions through a rehabilitation physiotherapy process, using a neurofuzzy control system implemented in a microcontroller dedicated to the prosthesis. Hydraulic and pneumatic systems controlled by electro-valves are analyzed and applied as actuators to actuate the prototype. From the application of anatomy, neuroanatomy, physiology and robotics, the kinematic modeling of the skeletal and joint system, the dynamic modeling of the lower limb actuation systems, and the computational simulations aiming at the analysis and reproduction of the kinematic and dynamic phenomena that are the basis for the development and testing of the prototype designed on the bench are developed, concluding this project stage.

Keywords: robotics; biomechanics; prosthetics; artificial limbs; fuzzy logic

¹ Docente na Fatec “Arthur de Azevedo” de Mogi Mirim- E-mail: helder.hermini@fatec.sp.gov.br

² Docente na Fatec “Arthur de Azevedo” de Mogi Mirim – E-mail: Emanuel.barreto@fatec.sp.gov.br

³ Docente na Fatec “Arthur de Azevedo” de Mogi Mirim – E-mail: Hudson.pereira2@fatec.sp.gov.br

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem o objetivo de integrar os conhecimentos adquiridos nas áreas de Anatomia, Fisiologia, Cinesiologia, Neuroanatomia, Robótica e Automação para o desenvolvimento e implementação de próteses ativas “inteligentes” de membros inferiores, levando em consideração a aplicação no projeto de estruturas, sistemas de acionamento, sistemas de transmissão e sensoriamento análogos aos de um membro natural.

A meta final desta pesquisa, que se encontra em pleno andamento, é o de ativar as articulações dos membros artificiais voluntariamente através da captação dos sinais mioelétricos do paciente usuário da prótese, captados de grupos musculares superficiais antagônicos, havendo assim o controle do sistema artificial por parte do sistema nervoso, Estes sinais após devidamente filtrados, amplificados, e decodificados, controlarão o processo de marcha do membro artificial.

A partir do modelo cinemático do sistema articular humano e do modelo dinâmico estabelecido para os sistemas de acionamento e ativação do corpo humano, está sendo desenvolvido todo aparato em nível de software para o estabelecimento do controle tanto cinemático quanto dinâmico de uma prótese de joelho ativada por acionamento pneumático que se encontra atualmente em fase de construção. Na tarefa do desenvolvimento do projeto desta articulação foi estabelecida uma analogia comparativa com o sistema biológico natural levando em conta fatores anatômicos, cinesiológicos e neurofisiológicos, visando ao máximo, dentro da medida do possível, a reprodução dos movimentos e esforços do sistema natural a ser substituído pelo artificial.

Visando a reprodução das ações naturais, para controlar o sistema estão sendo implementadas na malha de controle por redes neurais artificiais e Lógica Fuzzy, permitindo assim o treinamento e o aprendizado do sistema artificial. Ante o exposto, a nova proposta de modelagem apresentada neste trabalho poderá ser utilizada na área de bioengenharia como um importante critério na avaliação, programação e projeto de próteses, que poderão aplicar conceitos de telemanipulação, descrição de tarefa, aprendizado e programação

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Partes Integrantes do sistema mecatrônico

Na confecção da prótese biocibernética, está havendo o empenho para o desenvolvimento e aplicação de vários elementos constituintes do servomecanismo, para que se possam reproduzir os movimentos e esforços do sistema natural. Estes elementos são:

- a) Estruturas exoesqueléticas ou endoesqueléticas, a serem aplicadas de acordo com os tipos de aparatos mecânico e eletrônico embutidos no sistema;
- b) Acionadores lineares que possuam características análogas aos atuadores naturais, tanto na distensão e contração quanto nos esforços envolvidos dentro de cada função específica;
- c) Termosensores nas regiões de contato das ferramentas terminais para que se possa proteger tanto o usuário quanto o equipamento numa tarefa onde se desconheça a temperatura da superfície de contato;
- d) Sensores de Força, para que se possa estabelecer a procepção entre o usuário e a prótese, permitindo a este “sentir” a sensação do contato da planta do pé artificial com a superfície de contato;
- e) Eletrodos de superfície usados para captar os sinais de tensão ou atividade elétrica de ativação neuromuscular para acionar a prótese. Isto pode ser conseguido através de eletrodos internos ou externos. Neste trabalho optou-se por eletrodos de superfície que captam os sinais mioelétricos dos músculos artificiais através da superfície cutânea;
- f) Sistema de Controle que opere equivalentemente ao comando do cérebro, sendo necessário para tal, a implementação de uma estrutura análoga a apresentada pelo sistema nervoso natural. Neste trabalho o estabelecimento de controle do servo mecanismo é feito implementação de Redes Neurais Artificiais e Lógica Fuzzy;
- g) Sistema de aquisição, transmissão e tratamento de sinais que tem a finalidade de compatibilizar e comunicar as entradas e saídas do servo-sistema com o sistema nervoso do usuário.

Projeto Mecânico do dispositivo a ser desenvolvido

A partir do estudo analítico e do desenvolvimento de servo-válvulas pneumáticas com controle de fluxo variável em função do estrangulamento ou abertura de um diafragma servocontrolado, está sendo construído um protótipo de articulação de joelho antropomórfico

que apresenta controle de rigidez, em função da fase da marcha. O protótipo tem uma estrutura modular de modo a permitir um acoplamento entre os diferentes conjuntos de próteses e atuadores desenvolvidos.

Através dos ensaios realizados em bancada serão desenvolvidas metodologias para o estabelecimento do controle cinemático e dinâmico do protótipo final de uma prótese de membro inferior controlada mioelétricamente aplicada em um paciente usuário do equipamento.

Figura 1 - Exemplo de circuito pneumático e elétrico-válvulas

Fonte: elaborado pelos autores

A articulação da prótese de joelho foi modelada por um sistema mecânico dotado de dois segmentos que são ligados por uma articulação composta por um mecanismo de quatro barras. Este mecanismo é dotado de um redutor pneumático. O dispositivo que está sendo elaborado para ser estudado inicialmente em uma bancada, tem o sistema equivalente ao de um macaco pneumático, desempenhando o papel de redutor. Isto é, as válvulas da unidade de frenagem (eléctro-válvulas proporcionais) permitem o ajuste da rigidez da articulação artificial a partir do controle do fluxo de ar no circuito pneumático. (figura 1).

Quando ativado o sistema da prótese, a rotação da articulação do joelho gera o movimento de translação do pistão. Quando o ângulo de flexão do joelho tiver um determinado valor, o fechamento das eléctro-válvulas é acionado. Elas controlam a passagem do fluxo de ar entre as duas câmaras do cilindro, evitando assim que a perna se desloque excessivamente devido a inércia do sistema. O ar contido dentro dos pistões nesse momento aumenta a energia

elástica do sistema pneumático. Para evitar um retorno brutal da perna, é procedido um controle do consumo de ar através das elétro-válvulas regulando assim a marcha.

Os sensores fornecem as informações necessárias para o controle da prótese. A medida da amplitude da articulação requer um sensor magnéto-resistivo para medir o deslocamento angular do joelho. Um inclinômetro fornece o ângulo entre a coxa e a vertical. Um acelerômetro acoplado a junção do joelho fornece a aceleração da coxa e um último sensor indica a pressão na câmara superior. (figura 2).

Figura 02 - Prótese de joelho sensoriada.

Fonte: Elaborado pelos autores

Controle da prótese de joelho

Na atualidade, quando um usuário de prótese de joelho deseja acelerar sua marcha ou correr, os membros artificiais se comportam como um pêndulo cujo movimento de balanço se amplifica com o aumento da velocidade do deslocamento. Esta anomalia aumenta notavelmente o esforço aplicado nesta tarefa e limita o desempenho do sistema, prejudicando a realização das funções da prótese.

O principal defeito deste sistema tem o fato de que ele é passivo, pois, a lei de rigidez é fixa, não diferenciando a mudança de fase estática para a fase dinâmica da marcha, gerando por consequência, uma forma de caminhar simétrica para uma forma de passo apenas.

Em oposição a esta filosofia estabelecida, este trabalho que está em andamento, tem como por objetivo realizar um estudo analítico consistente sobre a prótese descrita, implementando ao sistema um controle tanto cinemático quanto dinâmico através da utilização de um microcontrolador, garantindo assim, um controle adaptativo das eléto-válvulas pneumáticas de uma junta antropomórfica de prótese de joelho, em função da fase e da velocidade da marcha.

A implementação a ser feita nesta pesquisa está relacionada ao estabelecimento do controle de uma prótese de joelho pneumático para o caso de amputações acima do nível desta região. A particularidade deste trabalho reside na pesquisa de algoritmos de controle e suas implementações em um microcontrolador que adapte a prótese existente em função da fase e da velocidade da marcha, aplicando uma ação de controle que faça a correção a todo instante da trajetória a ser processada.

Para tal intento, inicialmente foi efetuado o estudo biomecânico da marcha humana, sendo levantados inicialmente os parâmetros temporais, espaciais e cinemáticos dos membros inferiores. Estes dados constituíram a primeira base analisada e explorada no intento da implementação de algoritmos de controle apropriados, capazes de tomar em conta as diferentes fases (flexão e extensão) e as formas de caminhar da marcha, permitindo que o processo da marcha tenha características do movimento natural.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise do controle do servo-sistema

O controle do sistema mecânico necessita da informação dos vários parâmetros do sistema. Em efeito, distinguimos de uma parte os parâmetros intrínsecos ao mecanismo a comandar como a inércia, o atrito, o amortecimento, a força da gravidade e de outra parte, os parâmetros das leis que quando impostas ao sistema controlado, determinam o comportamento desejado. De maneira geral, um sistema mecânico pode ser modelado por uma equação diferencial não linear com coeficientes não constantes dado pela relação

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q}) + G(q) = \tau \quad (1)$$

Onde:

- $q; \dot{q}; \ddot{q}$ São respectivamente os vetores posição, velocidade e aceleração da articulação;

- $M(q)$ É a matriz de inércia generalizada;
- $C(q, \dot{q})$ Representa os vetores das forças de Coriolis e centrífugas;
- $G(q)$ Representa o vetor das forças gravitacionais;
- τ Acoplamento articular ao nível do joelho.

A síntese do controle implica no estabelecimento de uma função temporal $\tau(t)$. A escolha da função $\tau(t)$ define neste caso o tipo do comando propriamente dito.

Escolha do Comando a ser Implementado

Nesta pesquisa, optou-se pela lógica fuzzy como estratégia de controle a ser implementada em um microcontrolador dedicado. As razões principais da escolha são que:

- O modelo da prótese associada à perna é complexo e não tem a fisiologia do movimento de cada caso de amputação por completo. O controlador fuzzy tem a capacidade absorver as instabilidades no modelamento, utilizando todas as propriedades do sistema em conjunto.
- O sistema deve reagir em tempo real, implicando assim o aumento da complexidade de implementação quando se trata do problema do tempo de cálculo.
- Quanto ao hardware, a quantidade de placas de circuitos eletrônicos é flexível, de modos que pode vir a ser reduzida e todo o aparato otimizado.
- Os dados das medidas obtidos permitem o estabelecimento de leis lingüísticas para modelar o comportamento da prótese.
- As leis obtidas se reaproximam das leis estabelecidas por um controle fuzzy.
- O sistema de controle com arquitetura fuzzy apresenta flexibilidade, permitindo alterações futuras.

Implementação do sistema de comando.

Para aplicar a estratégia de controle proposta, serão desenvolvidos algoritmos para efetuar o comando da prótese de modo que sua estrutura será decomposta em quatro blocos, ou seja:

- Um sistema para o tratamento dos sinais;
- Um algoritmo de comando;
- Uma base de conhecimento de referência;
- Uma base de conhecimentos que determina o modo de funcionamento.

Figura 03 - Estrutura do sistema de controle

Fonte: Elaborado pelos autores

O controle da prótese permitirá a subida ou descida de uma rampa ou de uma escadaria e de efetuar a marcha em diversos ritmos. Os parâmetros destas situações serão introduzidos em um módulo neuro-fuzzy que identifica a situação com o auxílio de vetor sensorial e modifica a base de conhecimento do modo de funcionamento. Para a comunicação entre a parte de comando e os sensores e acionadores é indispensável uma adaptação eletrônica dos níveis dos sinais.

Algoritmo de comando

A estrutura de controle utilizada para o controlador fuzzy da válvula direcional que controla o fluxo de ar entre as câmaras do atuador linear pneumático responsável pela rigidez da articulação do joelho da prótese é apresentada na figura 4:

Figura 04 - Estrutura de Controle fuzzy utilizado para a prótese

Fonte: elaborado pelos autores

O vetor sensorial utilizado no processo da fuzzificação é formado por cinco componentes: Ângulo do joelho e sua derivada; Ângulo da coxa e sua vertical (inclinômetro); A aceleração da coxa (acelerômetro); A pressão na câmara superior do sistema pneumático.

À entrada do controlador fuzzy é acrescentada uma variável que tem a função de definir a situação da duração do curso.

O controlador fuzzy tem vários parâmetros: as funções de pertinência das variáveis fuzzy, os operadores de agregação e de composição, a base de leis e por fim o método de defuzzyficação.

Não é uma tarefa simples representar um modelo de comportamento sobre a forma de leis lingüísticas. Para estabelecer uma base de leis convenientes, será necessário: O procedido à análise da forma da marcha a partir de experiências, testes e as decorrentes modificações a partir da coleta de dados de medidas obtidos; A redução do número de conjuntos auxiliares fuzzy; A redução das leis estabelecidas pela implementação do algoritmo computacional.

Assim, as variáveis na entrada e na saída cada uma três funções de pertinência.

A agregação de todos estes dados se faz aplicando o operador disjuntivo classificado de Zadeh, $\text{Max}(x, y)$, entre os diferentes graus associados as medidas. Estes operadores têm a vantagem de serem associativos.

O método de defuzzyficação a ser aplicado será o do centro de gravidade, pois, ele assume uma melhor estabilidade do comando.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi descrita a metodologia necessária para o desenvolvimento de uma prótese de perna enfocando o controle de rigidez da articulação do joelho da prótese, utilizando um atuador pneumático nesta articulação, controlado por uma Servo válvula proporcional. O controle de abertura desta válvula é feito através de um motor elétrico no qual é aplicado o controlador fuzzy.

A partir dos resultados obtidos neste trabalho de pesquisa pretende-se atingir os seguintes objetivos em trabalhos futuros:

- Desenvolvimento de um programa computacional que permita simular a fisiologia articular e a cinesiologia dos movimentos dos membros superiores e inferiores do corpo humano;
- Solidificar e aplicar os conhecimentos em Biomecânica na modelagem de estruturas robóticas antropomórficas;

- Obter o aparato tecnológico necessário para a confecção de próteses de membros inferiores com tecnologia nacional

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EYZAGUIRRE, C; FIDONE S. J: Fisiologia do Sistema Nervoso; Rio de Janeiro, ed. Guanabara Coogam, 1977.

HALL, S. J: Biomecânica Básica, Rio de Janeiro, ed. Guanabara Coogam, 1993.

STAUSBESAND; J. S.: Atlas de Anatomia humana, ed. Guanabara Koogan, volumes I e II, Rio de Janeiro, 1993.

CRUZ, J.M: "Projeto e Desenvolvimento de um Sistema de Geração Automática de Trajetória para Manipuladores", UNICAMP, Tese de Mestrado, Outubro de 1993.

SOARES, A B.: "Shape memory Alloy Actuators for Uper Limb Protheses", Edinburgh, (Degree of Doctor of Philosophy These, University of Edinburgh), 203 p., 1997. UK.

HENOU, K., LAFORT, J. C: "Controle d'une Prothese de Genou", proc. AIAI, Montreal, Canadá, 1999, pp. 5.9-5.11.

NAKEMURE, K. NAGAI. END T. YOSHIKEWE. "Dynamics and stability in coordination of multiple robotic mechanisms," Int. J. Robot. Res., vol. 8. no. 2, pp. 44-61. 1989.

GRUVER, W. A.; LEE, T.T.; " INVERSE KINEMATICS AND INVERSE DYNAMICS FOR CONTROL OF A BIPED WALKING MACHINE, JOURNAL OF ROBOTIC SYSTEMS, 1992.